

MADANIYAT VAZIRLIGI TIZIMIDAGI RESPUBLIKA TASHKILOTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHNING KOMPLEKS TAHLILI

Sabina Jumayeva Rajab qizi

O‘ZDSMI, “Madaniyat va san‘at sohasi menejmenti”

mutaxassisligi 2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19639086>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tizimidagi respublika tashkilotlarining tarkibiy tuzilishi, ularni boshqarishning huquqiy asoslari va faoliyatini samarali tashkil etish mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining sohani rivojlantirishga oid me‘yoriy hujjatlari chuqur o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Madaniyat vazirligi, ma‘muriy islohotlar, boshqaruv tizimi, milliy maqom san‘ati, baxshichilik, sirk san‘ati, nomoddiy madaniy meros, ilmiy-tadqiqot, badiiy jamoalar, madaniy infratuzilma.

Аннотация. В данной статье анализируется структурная структура республиканских организаций в системе Министерства культуры Республики Узбекистан, правовая база их управления и механизмы эффективной организации их деятельности. В рамках исследования углубленно изучены указы и постановления Президента Республики Узбекистан, а также нормативные документы Кабинета Министров Республики Узбекистан о развитии отрасли.

Ключевые слова: Министерство культуры, административные реформы, система управления, национальное искусство маком, бакши, цирковое искусство, нематериальное культурное наследие, научные исследования, художественные сообщества, культурная инфраструктура.

Annotation. This article analyzes the structural structure of republican organizations in the system of the Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan, the legal framework for their management and mechanisms for effective organization of their activities. Within the framework of the study, the decrees and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan and the regulatory documents of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on the development of the industry were studied in depth.

Keywords: Ministry of Culture, administrative reforms, management system, national maqom art, bakhshi, circus art, intangible cultural heritage, scientific research, artistic communities, cultural infrastructure.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasining mustaqil taraqqiyoti davrida xalqimizning boy madaniy merosini tiklash, milliy san‘at turlarini rivojlantirish va jahon sivilizatsiyasidagi o‘rnini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda madaniyat sohasi nafaqat ma‘naviyat manbai, balki xalqaro hamkorlik va milliy o‘zlikni anglashning muhim omilidir. Ma‘muriy islohotlar doirasida madaniyat sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish maqsadida bir qator tizimli o‘zgarishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 17-apreldagi “Ma‘muriy islohotlar doirasida madaniyat sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari belgilanganligi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi 207-sonli Qarori sohaning yangi boshqaruv ierarxiyasini belgilab berdi. Ushbu hujjat bilan Vazirlik tizimiga

kiruvchi respublika tashkilotlarining aniq ro'yxati va ularning o'zaro aloqa mexanizmlari qat'iy lashtirildi. Mazkur tadqiqot ishining maqsadi — Madaniyat vazirligi tizimidagi respublika tashkilotlarining faoliyatini tashkil etishning huquqiy va institutsional asoslarini tahlil qilish, sohadagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yuzasidan ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Tadqiqot jarayonida qiyosiy-huquqiy tahlil, mantiqiy umumlashtirish, tizimli yondashuv va hujjatlar bilan ishlash metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, madaniyat sohasiga oid qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari tashkil etadi.

Tahlil obyekti sifatida Madaniyat vazirligi tizimidagi 40 ga yaqin respublika darajasidagi muassasalar, ilmiy-tadqiqot institutlari va ijodiy birlashmalar olindi. Ma'lumotlarni qayta ishlashda normativ hujjatlarning ijro holati va ularning soha rivojidadagi samaradorlik ko'rsatkichlari inobatga olindi.

Tadqiqot natijalari. Madaniyat vazirligi tizimining institutsional tuzilishi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 17-apreldagi 207-sonli Qaroriga muvofiq, vazirlik tizimi vertikal boshqaruv tamoyili asosida qayta shakllantirildi. Tizimning asosi hisoblangan respublika tashkilotlari quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ixtisoslashtirilgan:

- Boshqaruv va muvofiqlashtirish: Vazirlikning markaziy apparati, Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi, Kinematografiya agentligi.
- Ijodiy muassasalar va jamoalar: “O'zbekteatr” davlat muassasasi, “O'zbek sirk” davlat muassasasi, “O'zbek konsert” davlat muassasasi, “O'zbekiston davlat filarmoniyasi” davlat muassasasi, “O'zbekiston davlat simfonik orkestri” davlat muassasasi.
- Ilmiy va ta'lim muassasalari: Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbekiston milliy musiqa san'ati akademiyasi, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, O'zbekiston davlat konservatoriyasi.
- Maxsus markazlar: O'zbek milliy maqom san'ati markazi, Respublika baxshichilik san'ati markazi, Yusufjon qiziq Shakarjonov nomidagi respublika askiya va qiziqchilik san'ati markazi.

Sirk va estrada san'atini rivojlantirishning huquqiy asoslari. O'zbek milliy sirk san'ati va estrada ijrochiligini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish maqsadida muhim hujjatlar qabul qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2017-yil 15-fevraldagi PF-4956-sonli Farmoni sohadagi islohotlarning tamal toshi bo'ldi. Ushbu farmon ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 28-avgustdagi “O'zbek konsert” davlat muassasasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi 678-sonli Qarori qabul qilindi. Bu bilan estrada va milliy musiqa ijrochiligi sohasida litsenziyalash va ijodiy faoliyatni muvofiqlashtirishning yangi tizimi joriy etildi.

Sirk san'ati bo'yicha esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-yanvardagi “O'zbek sirk san'atini yanada rivojlantirish va “O'zbek davlat sirki” davlat muassasasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi 55-sonli Qarori katta ahamiyatga ega bo'ldi. Mazkur hujjat bilan sirkning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va ko'chma sirk (shapitolar) faoliyatini kengaytirish belgilab berildi.

Nomoddiy madaniy meros va maqom san’ati muhofazasi. Nomoddiy madaniy merosni saqlash borasidagi ishlarni ilmiy asosda tashkil etish uchun O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 29-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 368-sonli Qarori hayotga tatbiq etildi. Maqom san’atini rivojlantirish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017-yil 17-noyabrdagi PQ-3391-sonli Qarori asosida O‘zbek milliy maqom san’ati markazi tashkil etildi va hududlarda maqom maktablari ochildi.

Muhokama. Boshqaruvning samaradorligi va muvofiqlashtirish. Madaniyat vazirligi tizimidagi muassasalar faoliyatini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, boshqaruv tizimi bosqichma-bosqich ixtisoslashuv va markazlashmagan boshqaruv (decentralization) tamoyillariga o‘tmoqda. Masalan, “Binolardan foydalanish va ularni ekspluatatsiya qilish direksiyasi” davlat muassasasi orqali xo‘jalik ishlarining alohida yuritilishi ijodiy jamoalarga faqat badiiy faoliyat bilan shug‘ullanish imkonini bermoqda.

Ma’naviy-marifiy va inkluzivlik masalalari. Tadqiqotda alohida e’tibor qaratilgan yo‘nalish — bu Respublika markaziy ko‘zi ojizlar kutubxonasi faoliyatidir. 1951-yildan buyon faoliyat yuritayotgan ushbu muassasa bugungi kunda barcha viloyat kutubxonalari uchun metodik markaz vazifasini o‘tamoqda. Bu — madaniyatning hamma uchun ochiqligi (inkluzivlik) tamoyilining amaldagi isbotidir. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Xalqaro festivallar direksiyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 444-sonli Qarori bilan xalqaro miqyosdagi tanlovlar va festivallar yagona markazdan boshqariladigan bo‘ldi. Bu esa "Sharq taronalari", "Maqom san’ati" va "Baxshichilik" festivallarining nufuzini xalqaro darajada tizimli oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa va takliflar. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tizimidagi respublika tashkilotlari faoliyatini o‘rganish asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Huquqiy baza: So‘nggi etti yil ichida madaniyat sohasini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar tizimi to‘liq shakllandi va xalqaro talablarga moslashtirildi;
- Strukturaviy yaxlitlik: Vazirlik tizimidagi ilmiy, ta’limiy va ijodiy muassasalar o‘rtasida uzviylik zanjiri (maktab — oliygoh — ilmiy markaz — professional jamoa) yaratildi;
- Ijtimoiy ahamiyat: Maqom, baxshichilik va askiya san’atining davlat darajasida qo‘llab-quvvatlanishi milliy o‘zlikni asrab qolishning kafolati bo‘ldi.
- Madaniyat muassasalarida raqamli marketing va media menejment tizimini yanada kuchaytirish;
- Respublika darajasidagi tashkilotlarning o‘zini-o‘zi moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish uchun davlat-xususiy sheriklik loyihalarini ko‘paytirish;
- Soha mutaxassislarining xorijiy yetakchi madaniyat markazlarida malaka oshirish tizimini doimiy yo‘lga qo‘yish;

Xulosa qilib aytganda, Madaniyat vazirligi tizimidagi respublika tashkilotlari faoliyatini tashkil etish va boshqarishning bugungi modeli jamiyatning ma’naviy yuksalishiga va xalqimizning madaniy ehtiyojlarini yuqori darajada qondirishga xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 17-apreldagi “Ma‘muriy islohotlar doirasida madaniyat sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari belgilanganligi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi to‘g‘risidagi nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi 207-sonli Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-fevraldagi “Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4956-sonli Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 28-avgustdagi “O‘zbekkonsert” davlat muassasasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 678-sonli Qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-yanvardagi “O‘zbek sirk san‘atini yanada rivojlantirish va “O‘zbek davlat sirki” davlat muassasasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 55-sonli Qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 27-iyuldagi “Ma‘muriy islohotlar doirasida madaniyat va turizm sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-114-sonli Farmoni.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi “O‘zbek milliy maqom san‘atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3391-sonli Qarori.
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-sentabrdagi “Respublika baxshichilik san‘ati markazi va uning huzuridagi Baxshichilik san‘atini rivojlantirish jamg‘armasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 798-sonli Qarori.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-iyundagi “O‘zbekiston davlat filarmoniyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3813-sonli Qarori.
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 29-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 368-sonli Qarori.
10. lex.uz sayti
11. madaniyat.uz